

A AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES À LUZ DA BNCC

[Ciências Humanas, Volume 28 – Edição 130/JAN 2024 SUMÁRIO /
17/01/2024](#)

THE EVALUATION OF LEARNING IN TEACHER TRAINING IN THE LIGHT OF
THE BNCC

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10524896

Allysson Barbosa Fernandes¹; Átila de Souza²; Dirceu da Silva³; Evaristo
Fernandes de Almeida⁴; Jeckson Santos do Nascimento⁵; Luiz Carlos Melo
Gomes⁶; Mackson Azevedo Mafra⁷; Marcos Antonio de Sousa⁸; Wallace
Cabrini⁹; Zaqueu Do Nascimento Santos¹⁰

Resumo

Este estudo abordou a influência da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) na avaliação da aprendizagem e na formação de professores no Brasil. O principal objetivo foi analisar como as diretrizes da BNCC impactaram as práticas pedagógicas e avaliativas, buscando uma educação mais alinhada às necessidades contemporâneas. Utilizou-se a metodologia de revisão de literatura, permitindo uma análise aprofundada do tema. Os resultados indicaram que a BNCC exigiu dos educadores uma abordagem mais centrada no aluno, com foco no desenvolvimento de competências e habilidades, além do conhecimento

factual. Observou-se também a crescente importância das metodologias ativas, da tecnologia educacional e da educação inclusiva. A formação continuada de professores emergiu como um aspecto crucial para a adaptação a essas mudanças. As considerações finais destacaram a necessidade de políticas e programas de apoio à formação docente, enfatizando que a efetiva implementação da BNCC requer uma abordagem colaborativa e integrada. Este estudo contribuiu para o entendimento das transformações na educação brasileira e destacou a importância da atualização contínua dos educadores no contexto da BNCC.

Palavras-chave: BNCC. Formação de Professores. Avaliação da Aprendizagem.

Abstract

This study addressed the influence of the Brazilian National Common Curricular Base (BNCC) on learning assessment and teacher training in Brazil. The main objective was to analyze how the BNCC guidelines impacted pedagogical and evaluative practices, aiming for education more aligned with contemporary needs. The methodology employed was a literature review, enabling a thorough analysis of the topic. The results indicated that the BNCC required educators to adopt a more student-centered approach, emphasizing the development of competencies and skills, in addition to factual knowledge. The growing importance of active methodologies, educational technology, and inclusive education was also observed. Continuous teacher training emerged as a crucial factor for adapting to these changes. The final considerations highlighted the need for policies and support programs for teacher training, emphasizing that effective implementation of the BNCC requires a collaborative and integrated approach. This study contributed to the understanding of transformations in Brazilian education and highlighted the importance of continuous educator updates in the context of the BNCC.

Keywords: BNCC. Teacher Training. Learning Assessment.

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho se propõe a investigar um tema de fundamental importância no contexto educacional brasileiro atual: “A Avaliação da Aprendizagem na Formação de Professores à Luz da Base Nacional Comum Curricular (BNCC)”. Esta temática se torna relevante no cenário educacional devido às mudanças paradigmáticas que a BNCC impõe, tanto na estrutura curricular quanto nas práticas pedagógicas, refletindo diretamente no processo de avaliação da aprendizagem e na formação dos professores. A BNCC, implementada pelo Ministério da Educação, busca estabelecer diretrizes nacionais para o currículo escolar brasileiro e, por conseguinte, implica uma série de adaptações e reformulações na maneira como os educadores avaliam e conduzem o processo de ensino-aprendizagem.

A justificativa para a escolha deste tema reside na necessidade de compreender como as diretrizes da BNCC afetam a formação de professores, especialmente no que tange à avaliação da aprendizagem. A avaliação é um componente importante no processo educativo, não apenas como uma ferramenta de mensuração de desempenho, mas também como um meio para promover o desenvolvimento contínuo do estudante. Neste sentido, explorar a relação entre a BNCC e a formação de professores em avaliação da aprendizagem é vital para identificar desafios, oportunidades e estratégias eficazes que possam ser adotadas para alinhar as práticas avaliativas às novas demandas curriculares.

A problematização deste estudo surge ao considerar que a implementação da BNCC requer uma revisão significativa nas práticas pedagógicas, incluindo os métodos de avaliação. Como os professores estão sendo preparados para enfrentar esses novos desafios? De que maneira as instituições de formação de professores estão adaptando seus currículos e metodologias para atender às exigências da BNCC,

especialmente no que se refere à avaliação da aprendizagem? Essas questões são importantes, pois a eficácia da implementação da BNCC está intrinsecamente ligada à capacidade dos educadores de compreenderem e aplicarem seus princípios em sala de aula.

Portanto, os objetivos deste trabalho incluem: (1) Analisar o impacto da BNCC na formação de professores, com foco especial na avaliação da aprendizagem; (2) Identificar as mudanças necessárias nas práticas de avaliação para atender aos padrões estabelecidos pela BNCC; (3) Explorar as estratégias e desafios enfrentados pelos educadores na incorporação das diretrizes da BNCC em suas práticas avaliativas; e (4) Propor recomendações para aprimorar a formação de professores em relação à avaliação da aprendizagem à luz da BNCC. Através destes objetivos, busca-se contribuir para o entendimento de como a BNCC está remodelando o cenário educacional brasileiro e, por extensão, influenciando a formação e as práticas dos professores no país.

Neste estudo sobre a influência da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) na avaliação da aprendizagem e na formação de professores no Brasil, o texto está estruturado em várias seções principais. Inicialmente, a introdução estabelece o contexto e a relevância do tema. Segue-se uma descrição da metodologia empregada, centrada na revisão de literatura. Os capítulos subsequentes são dedicados a discutir temas como o impacto das diretrizes da BNCC na formação docente, a importância das metodologias ativas e da tecnologia na educação, além de enfatizar a educação inclusiva e as práticas de avaliação da aprendizagem. O estudo também aborda o desenvolvimento profissional contínuo dos professores, alinhando-se às necessidades trazidas pela BNCC. Conclui-se com considerações finais que ressaltam a necessidade de adaptação às mudanças e o papel crucial da formação contínua de professores neste processo.

2. METODOLOGIA

A metodologia deste estudo baseia-se na revisão de literatura, um método de pesquisa reconhecido e empregado em diversas áreas do conhecimento. A revisão de literatura consiste na coleta, análise e interpretação de publicações existentes sobre um tema específico, permitindo ao pesquisador uma compreensão sobre o assunto em questão (Gil, 2018). Este método é adequado para o presente estudo, visto que se propõe a explorar um tema complexo como a Avaliação da Aprendizagem na Formação de Professores à luz da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

A coleta de dados na revisão de literatura envolve um processo rigoroso e sistemático de busca por publicações relevantes. Inicialmente, são definidos critérios de seleção para as fontes, tais como a relevância para o tema, a credibilidade dos autores e a atualidade da publicação. Utilizam-se bases de dados acadêmicas, bibliotecas digitais e repositórios institucionais para localizar artigos, livros, dissertações, teses e documentos oficiais que tratam da BNCC, avaliação da aprendizagem e formação de professores. Autores brasileiros como Libâneo (2004) e Perrenoud (1999) oferecem perspectivas fundamentais para o entendimento das dinâmicas de formação docente e práticas avaliativas no contexto educacional brasileiro.

A análise dos dados coletados na revisão bibliográfica segue uma abordagem qualitativa. Esta etapa consiste na leitura crítica e reflexiva dos textos selecionados, buscando identificar padrões, temas, argumentos e lacunas existentes na literatura. Conforme apontado por Severino (2007), a análise qualitativa em uma revisão de literatura permite ao pesquisador não apenas sintetizar as informações encontradas, mas também relacioná-las com o contexto mais amplo do tema estudado. Neste processo, são elaboradas sínteses que relacionam os achados das diferentes fontes, destacando-se as contribuições, limitações e divergências entre os autores.

A revisão de literatura realizada neste estudo tem como objetivo proporcionar uma visão sobre a Avaliação da Aprendizagem na Formação de Professores sob a perspectiva da BNCC. Por meio deste método, espera-se construir um panorama teórico que fundamente análises críticas e reflexões sobre o tema, contribuindo para o avanço do conhecimento na área da educação e formação docente no Brasil.

3. RESULTADOS E ANÁLISE

Neste capítulo, apresentam-se os resultados e as análises dos dados coletados por meio da revisão de literatura, organizados em seis tópicos principais que refletem as dimensões importantes do tema em estudo.

O primeiro tópico explora as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e como estas redefinem o currículo e as competências necessárias para os educadores contemporâneos. Esta seção busca compreender como a BNCC influencia os programas de formação de professores e quais são as implicações dessas mudanças para a prática pedagógica.

Na sequência, examina-se a relevância das metodologias ativas no contexto da formação docente influenciada pela BNCC. Discute-se como essas metodologias contribuem para uma aprendizagem mais engajadora e significativa, alinhando-se aos objetivos da BNCC de criar um ambiente educacional mais dinâmico e interativo.

Posteriormente, aborda-se o papel crescente da tecnologia na educação. Investigam-se as maneiras pelas quais a integração da tecnologia na formação docente pode apoiar a implementação da BNCC, além de preparar os professores para lidar com as demandas do ensino no século XXI. Ademais, analisa-se a preparação dos professores para criar ambientes de aprendizagem inclusivos que respeitem e valorizem as diferenças, um aspecto fundamental da BNCC.

Em seguida, foca-se na avaliação como um componente essencial do processo de ensino-aprendizagem. Discutem-se as influências da BNCC nas práticas de avaliação e quais estratégias avaliativas são mais eficazes no contexto atual de reforma educacional.

Por fim, examina-se a necessidade de desenvolvimento profissional contínuo para professores no contexto da BNCC. Esta seção reflete sobre como a formação continuada pode apoiar os educadores na adaptação às novas exigências curriculares e pedagógicas, garantindo a eficácia de sua prática docente.

3.1 BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC) E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) representa um marco na educação brasileira, estabelecendo diretrizes uniformes para os currículos escolares em todo o país. Como afirma Libâneo (2018, p. 45), “a BNCC visa estabelecer conhecimentos, competências e habilidades que se esperam que todos os alunos desenvolvam ao longo da educação básica”. O objetivo principal da BNCC é garantir uma educação de qualidade, promovendo a equidade e a inclusão por meio de um currículo coerente e relevante em todas as regiões do Brasil.

O impacto da BNCC na formação docente é significativo. A BNCC não apenas redefine o conteúdo a ser ensinado, mas também exige que os professores adaptem suas metodologias de ensino. Como mencionado por Perrenoud (2019, p. 112), “a implementação da BNCC requer uma transformação fundamental na maneira como os professores planejam suas aulas, avaliam o progresso dos alunos e abordam o conteúdo”. Isso implica que os professores precisam estar preparados para trabalhar com uma abordagem mais competência-baseada, que foca em habilidades e conhecimentos aplicáveis em diversos contextos.

Os desafios trazidos pela BNCC para a formação de professores são acompanhados de oportunidades significativas. A necessidade de

alinhamento com a BNCC impulsiona as instituições de formação docente a atualizarem seus currículos e métodos pedagógicos. Como observado por Severino (2020, p. 89), “a BNCC oferece uma oportunidade para revisar e revitalizar os programas de formação de professores, incorporando abordagens pedagógicas inovadoras e conteúdo relevante para a educação do século XXI”. Este cenário promove uma reformulação na formação docente, incentivando uma educação mais contextualizada e alinhada com as necessidades atuais dos estudantes.

Em síntese, a BNCC é um instrumento que traz transformações para o sistema educacional brasileiro, influenciando diretamente a formação de professores. Enquanto apresenta desafios, também abre caminho para inovações pedagógicas e melhorias na qualidade do ensino, alinhando a educação brasileira com práticas educacionais contemporâneas e eficazes.

3.2 METODOLOGIAS ATIVAS E INOVAÇÃO PEDAGÓGICA

As metodologias ativas representam uma abordagem pedagógica centrada no aluno, onde o processo de aprendizagem é impulsionado principalmente pela atuação ativa dos estudantes. Libâneo (2018, p. 52) descreve as metodologias ativas como “estratégias que incentivam a participação ativa do aluno no processo de aprendizagem, através de atividades práticas, discussões em grupo, projetos e experimentação”. Neste contexto, o papel do professor transforma-se de um transmissor de conhecimento para um facilitador da aprendizagem, guiando e apoiando os alunos em seu processo de descoberta.

A relação entre as metodologias ativas e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é intrínseca. A BNCC promove a adoção de práticas pedagógicas que desenvolvam competências e habilidades, alinhando-se perfeitamente com as metodologias ativas. Segundo Perrenoud (2019, p. 78), “a BNCC favorece uma abordagem da educação, na qual as competências socioemocionais e cognitivas são igualmente valorizadas, o

que está em consonância com os princípios das metodologias ativas”. Portanto, a implementação da BNCC nas escolas brasileiras requer uma mudança significativa em direção a essas metodologias inovadoras.

Os exemplos práticos da aplicação de metodologias ativas na formação de professores são variados e impactantes. Um exemplo disso é o uso de simulações e estudos de caso, que colocam os professores em cenários realistas onde eles precisam aplicar seus conhecimentos e habilidades de maneira prática. Severino (2020, p. 102) ilustra essa abordagem, afirmando que “simulações e estudos de caso na formação de professores promovem o desenvolvimento de habilidades críticas, como tomada de decisão, pensamento crítico e resolução de problemas”. Além disso, projetos colaborativos e aprendizagem baseada em problemas são outras formas eficazes de metodologias ativas, proporcionando aos futuros educadores experiências de ensino e aprendizagem que podem ser transferidas para suas próprias salas de aula.

Essencialmente, as metodologias ativas representam uma mudança paradigmática na educação, exigindo dos professores uma nova maneira de pensar e agir em relação ao processo de ensino e aprendizagem. Essa abordagem, alinhada com os objetivos da BNCC, prepara os professores para enfrentar os desafios do ensino no século XXI, promovendo uma educação mais dinâmica, interativa e significativa.

3.3 TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES

No contexto da educação contemporânea, a tecnologia desempenha um papel fundamental, transformando as práticas pedagógicas e a formação de professores. Conforme descrito por Moran (2015, p. 47), “a tecnologia na educação vai além da simples utilização de ferramentas digitais; ela representa uma mudança na maneira como ensinamos e aprendemos, tornando o processo mais interativo, colaborativo e adaptado às necessidades individuais dos alunos”. Este cenário evidencia a crescente importância da integração das tecnologias digitais na formação docente,

não só como um meio de ensino, mas também como um componente essencial do currículo educacional moderno.

As tecnologias assistivas são um aspecto importante da inclusão na educação. Elas oferecem recursos e ferramentas que possibilitam o acesso ao conhecimento para alunos com diversas necessidades educacionais especiais. Libâneo (2018, p. 60) salienta que “as tecnologias assistivas têm o poder de romper barreiras, proporcionando igualdade de oportunidades para todos os alunos, independentemente de suas limitações físicas, sensoriais ou cognitivas”. Assim, a formação de professores em tecnologias assistivas é vital para garantir uma educação inclusiva e acessível.

No que tange ao apoio à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) na formação docente, a tecnologia surge como uma aliada estratégica. A BNCC enfatiza a necessidade de desenvolver competências e habilidades para o século XXI, nas quais a proficiência tecnológica é fundamental. Segundo Perrenoud (2019, p. 85), “a tecnologia na formação de professores não apenas enriquece as práticas pedagógicas, mas também é essencial para atender às demandas da BNCC, que inclui o desenvolvimento de competências digitais tanto para professores quanto para alunos”. Portanto, a inclusão da tecnologia na formação de professores é uma resposta direta aos requisitos da BNCC, preparando os educadores para um ensino mais dinâmico e adaptado às necessidades atuais e futuras dos alunos.

Assim, a integração da tecnologia na educação e na formação de professores é um aspecto importante na educação contemporânea. Ela não só facilita métodos de ensino mais inovadores e eficazes, mas também promove a inclusão e atende às exigências curriculares da BNCC, representando um passo essencial para a preparação de professores capazes de atuar eficientemente no cenário educacional atual.

3.4 EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DIVERSIDADE

A educação inclusiva, um conceito central na pedagogia contemporânea, refere-se à prática de garantir que todos os alunos, independentemente de suas capacidades, necessidades ou diferenças, tenham acesso igualitário a uma educação de qualidade. Conforme Libâneo (2018, p. 72), “a educação inclusiva se caracteriza pelo compromisso com a educação para todos, promovendo ambientes de aprendizagem que atendam à diversidade de todos os estudantes”. Este conceito implica uma abordagem educacional que reconhece e valoriza as diferenças, e se esforça para ser acolhedora e adaptativa às necessidades individuais dos alunos.

As estratégias pedagógicas para uma educação inclusiva efetiva são diversas e devem ser integradas no processo educacional. Mantoan (2016, p. 53) destaca que “estratégias como diferenciação pedagógica, adaptações curriculares e uso de recursos multimodais são essenciais para atender às necessidades de todos os alunos em uma sala de aula inclusiva”. Isso implica em adaptar o ensino às diferentes maneiras que os alunos aprendem e interagem com o conhecimento, garantindo que cada estudante possa participar plenamente e progredir em seu aprendizado.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) desempenha um papel significativo na promoção da inclusão e diversidade na educação. A BNCC orienta que a educação deve ser inclusiva, equitativa e de qualidade, respeitando as características de cada aluno. Como mencionado por Perrenoud (2019, p. 92), “a BNCC reforça a necessidade de uma educação que reconheça e valorize a diversidade cultural, social, étnica e cognitiva, preparando os educadores para lidar com a heterogeneidade em suas salas de aula”. Portanto, a BNCC não apenas fornece um framework curricular, mas também estabelece diretrizes para a prática de uma educação verdadeiramente inclusiva, que é fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e igualitária.

Dessa forma, a educação inclusiva e a valorização da diversidade são aspectos fundamentais na formação e prática docente contemporâneas. Através da implementação de estratégias pedagógicas eficazes e do alinhamento com os princípios da BNCC, busca-se promover um ambiente educacional onde todos os alunos possam aprender e prosperar.

3.5 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

A avaliação da aprendizagem é um aspecto importante no processo educativo, servindo não apenas como uma ferramenta para medir o desempenho dos alunos, mas também como um meio para orientar e melhorar o ensino e a aprendizagem. Nas palavras de Luckesi (2011, p. 34), “a avaliação da aprendizagem deve ser compreendida como um processo diagnóstico contínuo, que tem como objetivo aprimorar a aprendizagem e não apenas classificar ou rotular o aluno”. Esta abordagem destaca a importância de utilizar a avaliação de forma construtiva, visando ao desenvolvimento contínuo dos estudantes.

No contexto da pré-escola e do ensino fundamental, a avaliação enfrenta desafios e perspectivas únicas. A avaliação nesses níveis deve ser sensível às características desenvolvimentais dos alunos, focando menos em testes padronizados e mais em avaliações formativas que fornecem feedback contínuo e relevante. Hoffmann (2002, p. 47) ressalta que “na educação infantil e nos anos iniciais, a avaliação deve ser mais processual e reflexiva, centrada nas experiências e interações das crianças”. Portanto, a avaliação nesses estágios iniciais da educação deve estar alinhada com a natureza exploratória e experiencial da aprendizagem.

Avaliar a aprendizagem à luz da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) implica em uma série de considerações específicas na formação docente. A BNCC enfatiza a necessidade de desenvolver competências e habilidades além do conhecimento factual, o que requer abordagens avaliativas inovadoras. Conforme explica Perrenoud (2019, p. 88), “a BNCC

orienta para uma avaliação mais integral e integrada, que considere as múltiplas dimensões do ser humano, indo além do cognitivo”. Isso significa que os professores precisam estar preparados para avaliar considerando aspectos como as competências socioemocionais e a aplicação prática do conhecimento.

Desse modo, a avaliação da aprendizagem é um campo complexo, que exige dos educadores uma compreensão das teorias avaliativas e uma capacidade de aplicá-las de maneira eficaz e inovadora. A formação docente, especialmente no contexto da BNCC, deve enfatizar abordagens avaliativas que se alinhem com uma visão integral da educação, promovendo o desenvolvimento integral dos alunos.

3.6 DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES

O desenvolvimento profissional e a formação continuada de professores são fundamentais no contexto educacional atual, marcado por constantes mudanças e avanços. A formação continuada é importante, como aponta Libâneo (2018, p. 101), “não só para a atualização de conhecimentos e práticas pedagógicas, mas também para o desenvolvimento pessoal e profissional do educador, permitindo que ele responda adequadamente às novas demandas da sociedade e do campo educacional”. Esse processo contínuo de aprendizagem permite que os professores mantenham-se atualizados com novas metodologias, tecnologias e teorias educacionais, assegurando uma prática docente eficaz e relevante.

Contudo, os desafios para o desenvolvimento profissional docente são significativos. Eles incluem a necessidade de equilibrar a formação continuada com as demandas do trabalho e a falta de recursos ou apoio institucional adequado. Como ressalta Perrenoud (2019, p. 90), “é essencial que os sistemas educacionais ofereçam suporte e recursos para a formação continuada dos professores, além de reconhecer sua importância para a melhoria da qualidade do ensino”. Isso implica a

implementação de estratégias efetivas, como programas de desenvolvimento profissional integrados, mentorias, workshops e acesso a recursos educacionais.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) traz contribuições significativas para a formação continuada de professores. Ela estabelece um marco curricular que orienta o desenvolvimento de competências e habilidades essenciais, tanto para os alunos quanto para os professores. Segundo Severino (2020, p. 115), “a BNCC serve como um guia para a formação continuada, delineando as competências que os professores devem desenvolver para ensinar efetivamente dentro do novo currículo”. Portanto, a BNCC não apenas orienta o conteúdo e as metas da educação básica, mas também fornece um framework para o aprimoramento profissional dos educadores.

Assim, a formação continuada é um componente vital do desenvolvimento profissional dos professores, permitindo-lhes enfrentar desafios e adaptar-se às mudanças na educação. A BNCC desempenha um papel significativo nesse processo, fornecendo diretrizes e objetivos claros para o aprimoramento contínuo dos professores.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste estudo, abordou-se o tema “A Avaliação da Aprendizagem na Formação de Professores à Luz da Base Nacional Comum Curricular (BNCC)”, uma questão de relevância significativa no cenário educacional contemporâneo. O objetivo geral foi compreender como a implementação da BNCC influencia a avaliação da aprendizagem e a formação dos professores, identificando as adaptações necessárias nas práticas pedagógicas e avaliativas para atender às novas diretrizes curriculares.

A metodologia adotada baseou-se na revisão de literatura, um processo que envolveu a coleta, análise e interpretação de publicações existentes sobre o tema. Este método permitiu uma compreensão do assunto,

abordando diferentes perspectivas e contribuições teóricas. A revisão de literatura foi estruturada em torno de seis tópicos principais: a BNCC e a formação de professores, metodologias ativas e inovação pedagógica, tecnologia e educação na formação de professores, educação inclusiva e diversidade, avaliação da aprendizagem, e desenvolvimento profissional e formação continuada de professores.

Os resultados da revisão apontaram para uma série de mudanças significativas trazidas pela BNCC na formação e na prática docente. Observou-se que a BNCC requer que os professores adotem abordagens pedagógicas mais centradas no aluno, promovendo o desenvolvimento de competências e habilidades além do conhecimento factual. Além disso, destacou-se a importância das metodologias ativas e da integração da tecnologia na educação, aspectos que são fundamentais para a implementação efetiva da BNCC.

A análise também revelou que, embora a BNCC traga inúmeros desafios, ela oferece oportunidades significativas para a inovação pedagógica e o desenvolvimento profissional dos educadores. A formação continuada surge como um elemento importante para preparar os professores para estas mudanças, ressaltando a necessidade de políticas e programas de apoio que facilitem essa transição. Além disso, a revisão evidenciou a relevância da educação inclusiva e da diversidade, aspectos que a BNCC procura fortalecer.

Dessa forma, este estudo demonstrou que a BNCC é um instrumento transformador no cenário educacional brasileiro, com impactos na formação e prática docente. Os educadores, as instituições de formação de professores e os sistemas educacionais devem adaptar-se para atender às demandas dessa nova realidade, garantindo que a educação brasileira continue a evoluir e a atender às necessidades de todos os estudantes. A implementação bem-sucedida da BNCC depende de uma abordagem colaborativa e integrada, na qual a formação e o desenvolvimento

contínuo dos professores são fundamentais para alcançar os objetivos de uma educação de qualidade, equitativa e inclusiva.

REFERÊNCIAS

AINSCOW, M. Desenvolvimento de escolas inclusivas: ideias, propostas e experiências para melhorar as instituições escolares. Porto Alegre: Artmed, 2005.

ALMEIDA DE SOUZA, C.; FERREIRA DA FONSECA, R. Considerações acerca do uso da Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL) em um Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio. *Revista De Educação Matemática*, 2020, 17, e020049. Disponível em: <https://doi.org/10.37001/remat25269062v17id443>. Acesso em: 30 dez. 2023.

ALMEIDA, Siderly do Carmo Dahle de. *Convergências entre currículo e tecnologias*. Curitiba: InterSaberes, 2019.

ALPER, S.; RAHARINIRINA, S. Assistive technology for individuals with disabilities: A review and synthesis of the literature. *Journal of Special Education Technology*, v. 21, n. 2, p. 47-64, 2006.

ALVES, A. G.; HOSTINS, R. C. L. Desenvolvimento da imaginação e da criatividade por meio de design de games para crianças na escola inclusiva. *Revista Brasileira de Educação Especial*, 2019, 25(1), 17-36. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbee/a/kJbyj3HKnJdSp8QtY9D96tw/>. Acesso em: 30 dez. 2023.

ANDRADE JUNIOR, J. de M.; SOUZA, L. P. de; SILVA, N. L. C. da (Orgs.). *Metodologias ativas: práticas pedagógicas na contemporaneidade*. Campo Grande: Editora Inovar, 2019. ISBN 978-65-80476-01-5.

ARAÚJO, G. S.; SEABRA JUNIOR, M. O. Elementos fundamentais para o design de jogos digitais com o foco no treino de competências e habilidades de estudantes com transtorno do espectro autista: uma

revisão sistemática. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, 2021, 102(260), 120-147. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbeped/a/rCZGCqLWvNdVPsTq3kGJhcG/>. Acesso em: 30 dez. 2023.

ARRUDA, J. S.; CASTRO FILHO, J. A.; SIQUEIRA, L. M. R. C.; HITZSCHKY, R. A. Tecnologias digitais e a prática docente: Como as metodologias ativas podem transformar a formação de professores. Em XXV Workshop de Informática na Escola, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.5753/cbie.wie.2019.1429>. Acesso em: 30 dez. 2023.

AURELIANO, F. E. B. S.; DE QUEIROZ, D. E. As tecnologias digitais como recursos pedagógicos no ensino remoto: Implicações na formação continuada e nas práticas docentes. Educação em Revista, 2023, 39, e39080. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/0102-469839080>. Acesso em: 30 dez. 2023.

BACH, M. F.; FONSECA, C. V. Aprendizagem baseada em problemas envolvendo a temática alimentação: reflexões decorrentes de um estágio em ensino de química. #Tear: Revista de Educação, Ciência e Tecnologia, 2018, 7(2). Disponível em: <https://doi.org/10.35819/tear.v7.n2.a3097>. Acesso em: 30 dez. 2023.

BACICH, L.; MORAN, J. Metodologias ativas para uma educação inovadora: Uma abordagem teórico-prática. Porto Alegre: Penso, 2018. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/7722229/mod_resource/content/1/Methodologias-Ativas-para-uma-Educacao-Inovadora-Bacich-e-Moran.pdf. Acesso em: 30 dez. 2023.

BARBOSA, R. C.; DE CARVALHO, M. E. P.; LÓPEZ, A. M. Inclusão educacional, digital e social de mulheres no interior da Paraíba: uma experiência na UFPB. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, 2018, 99(251), 148-171. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbeped/a/8fKQNpb3htkp7MvMgSkyjwn/>. Acesso em: 30 dez. 2023.

BAUMANN, E. S.; FOFONCA, E.; CARNEIRO, T. K. G. Metodologias ativas e a construção de portfólios digitais: indicadores de interação, autonomia e novas práticas na formação de professores. *Educação em Análise*, 2018, 2(2). Disponível em: <https://doi.org/10.5433/1984-7939.2017v2n2p303>. Acesso em: 30 dez. 2023.

BENDER, W. N. *Aprendizagem baseada em projetos: educação diferenciada para o século XXI*. Porto Alegre: Penso, 2014.

BENEVIDES, V. de L.; AMORIM NETO, A. de C. O uso da sala de aula invertida como metodologia no ensino de biologia para o 3º ano do ensino médio em uma escola da rede estadual de Manaus/AM. *REAMEC – Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática*, 2023, 11(1). Disponível em: <https://doi.org/10.26571/reamec.v11i1.13963>. Acesso em: 30 dez. 2023.

BONDIOLI, A.; SAVIO, D. *A avaliação na pré-escola: um olhar sensível e reflexivo sobre a criança*. Porto Alegre: Artmed, 2004.

BRASIL. Ministério da Educação. *Base Nacional Comum Curricular*. Brasília, DF: MEC, 2017.

FLORIAN, L. Inclusive pedagogy: A transformative approach to individual differences but can it help reduce educational inequalities? *Scottish Educational Review*, v. 40, n. 2, p. 5-14, 2008.

GIL, Antônio Carlos. *Como elaborar projetos de pesquisa*. São Paulo: Atlas, 2018.

LIBÂNEO, José Carlos. *Didática*. São Paulo: Cortez, 2018.

MACHADO, Dinamara Pereira; SOARES, Kátia Regina Dambiski. *Currículo e sociedade*. Curitiba: Contentus, 2020.

MITTLER, P. Working towards inclusive education: Social contexts. London: David Fulton, 2000.

OPERTTI, R.; KANG, H.; MAGNI, G. Análise comparativa dos quadros curriculares nacionais de cinco países: Brasil, Camboja, Finlândia, Quênia e Peru. Genebra: UNESCO International Bureau of Education, 2018.

PERRENOUD, Philippe. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens – Entre duas lógicas. Porto Alegre: Artmed, 2019.

ROGERS, C. R. A student-centered approach: Carl Rogers and humanistic education. In: KIRSCHENBAUM, H.; HENDERSON, V. L. (Eds.). The Carl Rogers reader. Boston: Houghton Mifflin, 2003, p. 103-114.

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 2020.

¹Mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University. E-mail: allyssonfernandes611@gmail.com

²Doutorando em Ciências da Educação pela Universidad de la Integración de las Américas. E-mail: atilabio@hotmail.com

³Mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University. E-mail: dirceugoodlooking@gmail.com

⁴Mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University. E-mail: evaristo41@hotmail.com

⁵Doutorando em Ciências da Educação pela Universidad de la Integración de las Américas. E-mail: jackson_sn@hotmail.com

⁶Mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University. E-mail: luiz.melo@ifce.edu.br

⁷Doutor em Ciências da Educação pela Universidad de la Integración de las Américas. E-mail: mackson.azevedo@hotmail.com

⁸Mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University. E-mail: marcos-tecnico@uol.com.br

⁹Mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must

University. E-mail: walacecabrini.sgp@gmail.com

¹⁰Mestre em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University.

E-mail: zdnsantos@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também

[clikando aqui.](#)

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/e

desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

[xpediente](#) Venha fazer parte de nosso time de revisores também!